

Smart cities Hum-animal: Lucca prima città EU-Hum-animal

LE CITTÀ HUM-ANIMAL: NUOVA FRONTIERA DELLE SMART CITIES PER LA QUALITÀ DEL VIVERE URBANO

a cura del gruppo di ricerca IN-HABIT del Dipartimento di Scienze Veterinarie - UniPisa

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Smart cities Hum-animal: Lucca prima città EU-Hum-animal

Sommario

IL PROGETTO IN-HABIT.....	3
ANIMALI E CITTÀ.....	3
GLI ANIMALI IN CITTÀ	4
LUCCA PRIMA CITTÀ EUROPEA CON UNA POLITICA INTEGRATA PERSONE E ANIMALI	4
SOLUZIONI BASATE SULLA NATURA: GLI ANIMALI E LE LORO UTILITÀ COLLETTIVE	5
RIGENERAZIONE URBANA E ANIMALI	6
IL PROGETTO IN-HABIT NELLA CITTÀ DI LUCCA.....	7
DALLA CITTÀ DI LUCCA AD ALTRE CITTÀ	7
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	8

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Smart cities Hum-animal: Lucca prima città EU-Hum-animal

IL PROGETTO IN-HABIT

IN-HABIT è un progetto di ricerca finanziato dalla UE tramite il programma Horizon 2020. Il progetto riguarda l'innovazione nelle smart cities con l'intento di ridisegnare gli spazi pubblici, attivare risorse urbane disponibili e creare condizioni di benessere e migliore qualità della vita per gruppi e persone vulnerabili. Il progetto, coordinato dall'Università di Cordova (Spagna), vede tra i partecipanti, altre 3 città tra cui Nitra (Slovacchia), Riga (Lettonia) e Lucca (Italia).

IN-HABIT nella città di Lucca prevede di attivare gli animali e la loro relazione con le persone come risorsa utile per migliorare la qualità della vita urbana e il benessere delle persone. Nella città di Lucca il partenariato è costituito dal Comune di Lucca, Lucca Crea e Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa. Questa nota presenta alcuni concetti e alcuni avanzamenti del lavoro in corso di realizzazione e trae spunti e documentazione dal lavoro in atto con i partner del progetto, della cittadinanza attivata nel corso delle azioni di partecipazione.

ANIMALI E CITTÀ

Le città sono costruite per le persone ma sono abitate da un numero crescente di animali. La presenza degli animali nelle città e nelle famiglie sembra assicurare una nuova possibilità di ristabilire contatti tra persone e natura, con molte potenzialità e non senza qualche difficoltà.

Gli animali sono diventati una presenza crescente nelle città, sebbene a questa crescita numerica non sia sempre corrisposta una proporzionale attenzione nella pianificazione degli spazi e nel disegno delle politiche e delle modalità di comportamento. La Costituzione italiana, da parte sua, ha inserito attenzione per ambiente e animali che acquisiscono, così, nuove attenzioni. Persone e animali, in Italia, sono oggi cittadini, esprimono bisogni ed esercitano diritti e doveri.

Per rispondere alle nuove sfide, è utile riflettere sulla creazione di una cittadinanza persone-animali, una sfida nuova che il progetto IN-HABIT con la città di Lucca ha voluto cogliere per prima in Europa.

Pochi numeri danno idea, anche economica, della presenza degli animali in Italia, dove si stimano:

- 60.5 milioni di pet;
- 5 miliardi € di PIL di indotto economico;
- 58% proprietari di pet che vivono in appartamento;
- 55% famiglie con bambini;
- 3,4/2,2 dimensione media familiare e numero medio di pet.

La presenza degli animali in città genera opportunità economiche, occupazionali, sociali, domanda e offerta di servizi innovativi, qualificazione delle strutture e nuovi temi da affrontare, anche in chiave problematica (la diffusione di deiezioni liquide e solide, il randagismo, la gestione dei rifiuti, la realizzazione di strutture per la sepoltura degli animali, etc). Meno considerata, però, è la possibilità

Smart cities Hum-animal: Lucca prima città EU-Hum-animal

di assegnare valore all'interazione tra animali e persone in una logica di rigenerazione urbana, per migliorare servizi e opportunità a favore della qualità della vita e dell'inclusione nelle città.

Potenzialità e vincoli che, in ogni caso, richiedono nuove attenzioni e modi di operare, quelli che la città di Lucca sta disegnando e portando in atto nel progetto IN-HABIT.

GLI ANIMALI IN CITTÀ

Gli animali in città sono classificabili in tre diverse categorie, tra cui:

- i selvatici: la cui presenza assume diversa forma, in funzione delle loro caratteristiche, degli spazi di vita, della possibilità di approvvigionarsi di alimenti - in modo continuo o occasionale - nelle città. La presenza dei selvatici rappresenta, allo stesso tempo, un'opportunità, e un problema. Nel primo caso, in quanto fornisce positivi elementi di monitoraggio ambientale, di biodiversità, di funzione di educazione/conoscenza e piacevolezza nel frequentare ambienti verdi urbani, altre volte la loro presenza può essere problematica per aspetti legati all'igiene urbano e all'integrità di persone e cose (la crescente diffusione di ungulati e, di recente, anche di lupi intorno alla città ne è una manifestazione).
- gli animali da produzione alimentare: diffusa in passato e ancora oggi presente in taluni contesti urbani e trova, oggi, e in prospettiva futura, nuove e inattese espressioni, anche con riferimento a tecnologie e formule innovative di piccoli allevamenti.
- gli animali da compagnia: è frutto della nuova propensione di famiglie e persone ad interagire direttamente con animali di cui sono portatori responsabili. La loro presenza è evoluta nel tempo, da cani di servizio a componenti famigliari, con tutte le implicazioni del caso, nella gestione come nella qualità delle relazioni che instaurano con le persone. La letteratura scientifica offre larga attenzione agli esiti positivi dell'interazione degli animali con le persone, anche quelle più fragili e con esiti i più diversi.

In tutti e tre i casi gli animali vivono in città, richiedono attenzione e pensieri nuovi nella pianificazione urbana, sia per gestire la loro presenza nel modo migliore, sia per valorizzare i contributi positivi che sono in grado di arrecare alla vita urbana, anche in termini di qualità della vita per le persone.

LUCCA PRIMA CITTÀ EUROPEA CON UNA POLITICA INTEGRATA PERSONE E ANIMALI

Alcune città stanno introducendo soluzioni interessanti per facilitare la presenza degli animali e la loro corretta interazione con le persone. Spesso si tratta di approcci parziali e con visioni limitate e ancora settoriali. Alcune amministrazioni cittadine hanno istituito un garante degli animali, altre regolamenti per la presenza degli animali nei luoghi di lavoro o sui mezzi di trasporto. Legambiente stila ogni anno

Smart cities Hum-animal: Lucca prima città EU-Hum-animal

una classifica delle città pet friendly tenendo conto, con riferimento ai pet, di alcuni parametri tra cui, la presenza di interventi e regolamenti riguardant: Corretta detenzione, Accesso in spiaggia, Accesso a uffici e locali pubblici, Spettacoli con animali e circhi, Esche avvelenate, Cremazione e sepoltura, Agevolazioni per adozione, Uso di botti e fuochi d'artificio, Agevolazioni per sterilizzazione.

I parametri citati si focalizzano sulla protezione degli animali più che su una visione integrata e nuova dell'interazione tra persone e animali capace di guardare agli animali come una risorsa nuova da mobilitare a supporto della qualità della vita e del benessere di persone e animali in città.

Una politica integrata hum-animal dovrebbe legare insieme più componenti delle politiche urbane: educazione, politiche sociali, strutture produttive, politiche per la mobilità, culturali, del turismo, dell'ambiente, dei servizi di igiene urbana. Oggi, sebbene gli animali siano sempre più presenti nelle città, le politiche marcano ancora un deficit di attenzione rispetto al loro potenziale.

SOLUZIONI BASATE SULLA NATURA: GLI ANIMALI E LE LORO UTILITÀ COLLETTIVE

Le città stanno riconsiderando le loro difficoltà e i loro limiti, anche a fronte di sfide nuove legate al clima, alle scarsità di risorse, alle necessità di una migliore qualità degli ambienti come delle relazioni tra le persone. In questo dibattito, gli animali sono, paradossalmente, assenti. Al contrario, le città intelligenti sanno guardare a questa risorsa in modo nuovo e attento per assicurare diritti agli animali e, allo stesso tempo, per riconoscere e dare valore al loro potenziale nascosto. La presenza degli animali in città può essere vista come una soluzione innovativa basata sulla natura per contribuire alla qualità di vita e al benessere e la salute delle persone, specie di quelle più fragili.

Stiamo vivendo crescenti difficoltà nel disegnare servizi appropriati per persone con bisogni speciali. L'interazione tra persone e animali può generare servizi efficaci per diverse tipologie di persone (anziani, bambini con difficoltà di apprendimento, senza fissa dimora, persone sole, ecc).

In Italia, le Attività Assistite con Animali sono regolate da linee guida del Ministero dell'Istituto Superiore di Sanità e prevedono competenze specifiche, mediche, veterinarie e di accompagnatori cinofili.

Valorizzare gli animali per organizzare servizi innovativi è un'azione apparentemente semplice, che, in realtà, richiede nuove visioni condivise, la rottura delle routine e delle pratiche di servizio esistenti e una più stretta complementarità e integrazione di politiche, competenze e responsabilità. Partecipazione, azione collettiva, nuove responsabilità e nuove attitudini rappresentano la premessa per affrontare il cambiamento di una città hum-animal a vantaggio di progetti di rigenerazione urbana.

Smart cities Hum-animal: Lucca prima città EU-Hum-animal

RIGENERAZIONE URBANA E ANIMALI

La vita nelle città è sottoposta a veloci cambiamenti conseguenti all'evolversi dei costumi e degli stili di vita sociali (isolamento, cali di fiducia, nuove frammentazioni e crescenti timori), del modo di vivere e di lavorare (tra dinamiche intense di vita ed assenza di opportunità), del panorama sociale (invecchiamento e nuove frammentazioni sociali), delle condizioni climatiche ed ambientali. Proprio la forza e la velocità dei cambiamenti genera disorientamento sociale e la necessità di adoperarsi per contrastare taluni fenomeni in atto lavorando sulla rigenerazione urbana. Anche la psicologia di comunità si concentra sempre di più su questi aspetti adottando metodi di lavoro e visioni innovative. Tra queste, quella sulle restorative cities guarda a sette dimensioni utili per rigenerare la qualità della vita urbana, tra cui quella del verde, del blu, della sensorialità, delle relazioni di vicinato, della possibilità di avere vita attiva, dove è possibile giocare e vivere possibilità inclusive, specie per persone fragili (tabella 1). Le sette dimensioni trovano adeguata declinazione nella valorizzazione delle Animal-Nature Based Solutions in interazione con le persone come indicato nella Tabella 2.

Tabella 1. Le sette dimensioni delle restorative cities. (Roe & McCay, 2021)

Dimensioni	Descrizione degli impatti sulle persone
Verde	Disponibilità e accesso alla natura, miglioramento funzioni intellettive e riduzione ansia e stress, ADHD e demenza
Blue	Disponibilità, accesso, pulizia, riduzione depressione e stress
Sensorialità	Livelli di rumorosità e inquinamento disponibilità di zone riparate che possono assicurare supporto per le persone
Relazioni di vicinato	Disponibilità di spazi pubblici e di reti sociali per attivare e facilitare dialogo intergenerazionale, tra persone di diversi strati sociali e provenienza e gruppi
Città attiva	Accesso a spazi per attività fisiche - camminata, corsa, bicicletta, trasporti, etc - città dei 15 minuti - per diverse tipologie di persone, giovani, bambini, famiglie, anziani, etc
Città dove il gioco è facile	Disponibilità di spazi per il gioco e la crescita delle proprie facoltà mentali, sociali, cognitive e lo sviluppo emotivo
Inclusiva	Spazi, attività e servizi capaci di ridurre i rischi di esclusione legati ad aspetti diversi, di età, sesso, condizioni personali, etc

Tabella 2. Il ruolo degli animali a supporto delle sette dimensioni della restorative city. (Elaborazione degli autori)

Dimensioni	Descrizione	Valorizzazione degli animali come nuovo bene pubblico
Verde	Verifica della disponibilità e accessibilità alla natura e definizione di risorse utili per la relazione persone e animali	Animabili e aree relazionali spazi riservati all'interazione con gli animali
Blue	Disponibilità, organizzazione aree e corsi di acqua,	Fauna ittica, osservazione, gestione, attività sportive
Sensorialità	Disponibilità di zone riparate da rumorosità e inquinamento a supporto delle persone	Aree rifugio nelle Animabili e negli spazi relazionali
Relazioni di vicinato	Disponibilità di spazi pubblici e di reti sociali per attivare e facilitare dialogo intergenerazionale, tra persone di diversi strati sociali e provenienza e gruppi	Dialogo mediato dagli animali nelle nuove infrastrutture Animabili e nelle attività sociali e associative volte a valorizzare spazi, iniziative, eventi legati alle attività con animali

Smart cities Hum-animal: Lucca prima città EU-Hum-animal

Città attiva	Accesso a spazi per attività fisiche - camminata, corsa, bicicletta, trasporti, etc - città dei 15 minuti - per diverse tipologie di persone, giovani, bambini, famiglie, anziani	Spazi da percorrere con animali, da soli o in gruppo, in funzione delle esigenze di persone e animali – per lunghezza, difficoltà, accessibilità, frequentazione
Città dove il gioco è facile	Disponibilità di spazi per il gioco e la crescita delle proprie facoltà mentali, sociali, cognitive e lo sviluppo emotivo	Educazione nelle scuole e attività di gioco dedicato, anche gamification urbana legata agli animali
Inclusiva	Spazi, attività e servizi capaci di ridurre i rischi di esclusione legati ad aspetti diversi, di età, sesso, condizioni personali, etc	Interventi Assistiti con Animali a supporto di persone fragili (anziani, persone con autismo, persone con disabilità), servizi di supporto alla vita con animali per e con persone fragili, supporto e attività inclusive e lavorative per i senza fissi a dimora, contrasto alla violenza, anche famigliare e di genere, etc

IL PROGETTO IN-HABIT NELLA CITTÀ DI LUCCA

Il progetto IN-HABIT è finanziato da Horizon 2020, con finalità di ricerca, e testa soluzioni innovative nel ridisegno degli spazi urbani e degli approcci partecipativi per mobilitare in modo nuovo risorse disponibili - quelle degli animali - per dare risposte nuove ai bisogni di salute e benessere delle popolazioni, con una attenzione particolare alle persone più fragili e ai gruppi marginali. La città di Lucca, tramite azioni di innovazione sociale, valorizza gli animali e il loro potenziale positivo dell'interazione con le persone nella logica della restorative city. Il progetto, mediante processi partecipativi e nuove alleanze tra attori pubblici, privato di impresa e cittadini, ridisegna alcuni spazi urbani per facilitare l'interazione positiva tra persone e animali, organizza visioni convergenti e nuovi servizi per le persone, per generare nuove opportunità, sociali, civili ed anche economiche, legate alla valorizzazione della risorsa animale. Il progetto ha l'obiettivo di testare gli impatti sulle persone della valorizzazione degli animali in città come soluzione basata sulla natura e, per questo, disegna in modo integrato le politiche urbane del futuro a supporto di città hum-animal. Partecipazione, visioni convergenti, progettazione urbana, servizi innovativi, nuove opportunità di sviluppo e prosperità urbana, sono le chiavi di lettura del progetto di ricerca-azione IN-HABIT a Lucca. In particolare, nella città di Lucca la traduzione operativa della città hum-animal si è tradotta, fino ad oggi, nella realizzazione di interventi strutturali, nella realizzazione di nuovi servizi per le persone e per gli animali, nella creazione di nuove attività di impresa, nella organizzazione di nuove fruibilità nel settore del turismo, nella gestione di azioni di educazione per persone, famiglie e studenti, nella organizzazione di attività di gioco ed eventi culturali e sociali legati alla presenza degli animali.

DALLA CITTÀ DI LUCCA AD ALTRE CITTÀ

Il progetto IN-HABIT a Lucca fornisce alcune lezioni utili per le città italiane ed europee, tra cui:

- 1) Tutte le città hanno animali, valorizzarli attraverso interventi mirati e coordinati tra pubblico e privato può contribuire al miglioramento della vita urbana per gli animali e per le persone;

Smart cities Hum-animal: Lucca prima città EU-Hum-animal

- 2) Gli animali hanno diritti di cittadinanza e possono esprimere, nel rispetto dei loro diritti, un ruolo attivo a supporto e in interazione con le persone, per migliorarne stili di vita, relazioni, attivismo, dialogo sociale e accesso a nuovi servizi;
- 3) Gli animali esprimono un potenziale sociale ed inclusivo elevatissimo che andrebbe meglio colto, valorizzato e tradotto in soluzioni operative in ambito urbano per produrre nuovi spazi e beni pubblici;
- 4) La presenza attiva degli animali in città può essere facilitata mediante interventi mirati già adattando le politiche esistenti, partendo da una diagnosi dell'esistente ed operando miglioramenti progressivi nella prospettiva hum-animal;
- 5) Le città hum-animal creano nuove opportunità sociali, di vita ed economiche nelle città;
- 6) La mobilitazione tramite percorsi di innovazione sociale urbani della risorsa degli animali, richiede azioni di comunità da facilitare e accompagnare mediante strumenti e metodi adeguati in una logica di rigenerazione urbana e di partecipazione;
- 7) La realizzazione di singoli interventi di rigenerazione urbana con gli animali non richiede grandi impegni di risorse quanto, al contrario, grande impegno di innovazione organizzativa e di dialogo sociale per riordinare routine e pratiche esistenti in una logica di integrazione;
- 8) La presenza, la gestione e la valorizzazione degli animali in città manca di una visione organica e nuova che può essere promossa nei cittadini, nelle imprese e nelle amministrazioni dove esiste una domanda forte, sebbene ancora non razionalizzata e incanalata in uno sforzo e in una lettura integrata, quello che una politica hum-animal realizza;
- 9) La città hum-animal si realizza mediante una progressione di interventi mirati ed organizzati in una politica integrata;
- 10) La replicazione dell'esperienza IN-HABIT da Lucca ad altre città, in forma coerente e specifica, può dare luogo ad una rete delle città smart hum-animal offrendo risposte utili ad una domanda crescente dei cittadini e soluzioni innovative a bisogno crescenti.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Roe, J., & McCay, L. (2021). *Restorative Cities: urban design for mental health and wellbeing*. (1st ed.). Bloomsbury Publishing.